

LA NASCITA DELLA COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE

1. Il contesto: la crisi post-conciliare della fede

Nel giorno della festività dell'Immacolata del 1966, Paolo VI si ritrovava a celebrare il primo anniversario della conclusione del Vaticano II, affermando di esso:

«Non dobbiamo chiudere gli occhi su fatto di tale natura e di tale rilievo; non lo possiamo classificare tra le cose passate, quando per ogni verso ci segue, ci stimola, ci illumina, ci impegna. [...] Un secondo dovere succede a quello della riconoscenza, ed anche questo subito noi promettiamo di compiere; ed è la fedeltà al Concilio. Esso ci impegna. Dobbiamo comprenderlo; dobbiamo seguirlo»¹.

Il pontefice proseguì nel discorso sostenendo la continuità del Concilio Vaticano II con la tradizione dottrinale e disciplinare che lo precedeva. Ciò non sarebbe stato, infatti, conforme alla definizione storica e allo spirito autentico del Concilio, quale lo presagì Giovanni XXIII².

La *notificatio Post Litteras*³ del 14 giugno 1966, firmata dai cardinali Alfredo Ot-

¹ *Insegnamenti di Paolo VI*, IV (1966), 620-624. Il presente contributo scaturisce direttamente dalla fruizione di fonti e bibliografia edite, ma concettualmente è anche frutto di fonti inedite o orali, di cui mi sono potuto avvalere nel corso delle mie investigazioni su questo argomento. Le fonti edite utilizzate sono state le seguenti: a) in lingua italiana: COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Documenti (1969-1985)*, Roma 1987 [con una prefazione del card. J. Ratzinger] e ID., *Documenti (1969-2004)*, Bologna 2010 [con una prefazione del card. W.J. Levada e un'introduzione di L.F. Ladaria]; b) in lingua francese: COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, *Textes et documents*, I. 1969-1985 – II. 1986-2009, ed. G. Emery, Paris 2013. L'analisi delle suddette raccolte è stata suffragata da alcuni studi essenziali pubblicati in riferimento alla materia, come: I. DÖPFNER, «Commissione Teologica e regola della fede: due proposte del Sinodo dei vescovi», in *La Collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, cur. V. Fagiolo – G. Concetti, Firenze 1969, 181-188; PH. DELHAYE, «Préface», in *Morale et Ancien Testament*, cur. M. Gilbert – J. L'Hour – J. Scharbert, Louvain-la-Neuve 1976, 1-7; ID., «Ricordi sul primo quinquennato della Commissione Teologica Internazionale», in *Osservatore Romano*, 14 luglio 1976; ID., «Paul VI et la Commission Théologique Internationale», in *Revue Théologique de Louvain* 9 (1978) 417-423; ID., «Présentation», in *Problèmes doctrinaux du mariage chrétien* (= Collection Lex Spiritus vitae 4), ed. Commission Theologique Internationale, Louvain-la-Neuve 1979, 13-21; ID., «L'après Vatican II et la constitution de la Commission Théologique Internationale», in *Revue Théologique de Louvain* 16 (1985) 288-315; PH. CHENAUX, «La Commission Théologique Internationale entre centre et périphérie», in *Un nouvel âge de la théologie 1965-1980*. Colloque de Montpellier (juin 2007), cur. D. Avon – M. Fourcade,

² Cfr. l'Allocuzione inaugurale del Concilio Vaticano II, *Gaudet Mater Ecclesia*, in EV 1, 26-69.

³ Cfr. AAS 58 (1966) 445.

taviani e Pietro Parente, toglieva valore di legge ecclesiastica all'Indice dei libri proibiti e, richiamandosi espressamente al Vaticano II, annunciava per le opere edite una prassi di collaborazione con le chiese locali. Era un segno importante della ricezione dello spirito conciliare e, soprattutto, di speranza e di fiducia nel cammino delle chiese. Dopo pochi giorni, però, il 24 luglio 1966, una lettera della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, *Cum Oecumenicum*⁴, che sarebbe dovuta restare segreta, veniva inviata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali con un nutrito elenco di sentenze e errori che sorgevano da una cattiva interpretazione dei decreti del Concilio⁵.

La lettera enciclica *Humani generis* del 12 agosto 1950 di Pio XII non veniva espressamente citata, ma emergono certamente alcuni raffronti, come la difesa del magistero ordinario⁶ e della verità certa e immutabile⁷, la denuncia del relativismo dogmatico⁸ e della limitazione dell'inerranza biblica, nonché del misconoscimento della Tradizione nella interpretazione della Scrittura⁹, la difesa della dottrina tridentina sul peccato originale e sulla transustanziazione¹⁰. Apparivano nuovi pericoli, invece, nella *Cum oecumenicum*, rispetto a quelli denunciati dalla *Humani generis*, ovvero quelli che toccavano l'umanità e la divinità di Cristo e la sua risurrezione, la penitenza e la perenne validità della legge morale. Secondo gli ambienti integralisti, la lettera, a firma del card. Ottaviani, sarebbe stata scritta su iniziativa dello stesso Paolo VI¹¹. Egli, infatti, nell'udienza generale del 30 novembre 1966 si era mostrato preoccupato per le opinioni errate e le interpretazioni arbitrarie della dottrina cattolica. Per il papa, tuttavia, si trattava di voci, poche in verità, ma sparse nel mondo¹², tendenti a defor-

⁴ Cfr. *ibid.*, 659-661.

⁵ Gli errori riguardavano i seguenti punti: a) ignoranza della Tradizione, limitazione dell'ispirazione e dell'inerranza, valore storico dei testi; b) evoluzione del senso oggettivo delle formule dogmatiche; c) opinabilità del magistero ordinario, relegandolo nella sfera delle libere opinioni; d) negazione della verità assoluta, ferma ed immutabile e introduzione del relativismo storico; e) umanesimo cristologico con l'affermazione che Cristo abbia preso progressivamente coscienza della sua filiazione divina; ammissione puramente verbale della concezione verginale, dei miracoli e della stessa risurrezione; f) interpretazione della conversione del pane e del vino in termini di significatività, preferendo la categoria di agape rispetto a quella di sacrificio; g) la non necessaria confessione personale dei peccati, pensata solamente come funzione sociale di riconciliazione con la Chiesa; h) disprezzo e oscuramento della dottrina tridentina del peccato originale; i) rigetto del criterio oggettivo di moralità e della legge naturale; l) irenismo e indifferentismo nell'ambito dell'azione ecumenica.

⁶ Cfr. DZ, n. 3885.

⁷ Cfr. *ibid.*, n. 3892.

⁸ Cfr. *ibid.*, n. 3883.

⁹ Cfr. *ibid.*, n. 3887.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, n. 3891.

¹¹ Cfr. lo studio di *Informations Catholiques Internationales* 278 (1966) 5.

¹² Cfr. *Osservatore Romano*, 31 novembre 1966.

mare le verità della risurrezione di Cristo, la presenza reale, la verginità della Madonna e, di conseguenza, il mistero dell'Incarnazione¹³.

Karl Rahner¹⁴, rispondendo alla lettera del card. Ottaviani¹⁵, sosteneva che occorre trovare una via di mezzo tra un

«monolitismo pianificato, per il quale tutto era chiaro ed, in ogni caso, tutto ciò che in qualche modo era importante poteva essere deciso facilmente, chiaramente e soprattutto celermente e, di fatto veniva anche deciso, con una dichiarazione papale in una qualsiasi forma (enciclica, discorso del papa, dichiarazione del Santo Uffizio ecc.) da una parte, ed una sconcertante confusione, in cui teologi e laici pensano di poter pensare e dire a piacere qualsiasi cosa in materia di fede, dall'altra parte»¹⁶.

¹³ Cfr. *ibid.*

¹⁴ Karl Rahner nacque in Friburgo in Brisgovia il 5 marzo 1904. Gesuita e teologo tedesco cattolico, chiamato da Giovanni XXIII come perito nel Concilio Vaticano II, membro della CTI fin dalla nascita, morì ad Innsbruck il 30 marzo 1984. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di K. LEHMANN, in *Persönlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil* [in seguito PLVK], 224-227.

¹⁵ Alfredo Ottaviani nacque a Roma il 29 ottobre 1890. Cardinale dal 12 gennaio 1953, fu prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, morì in Città del Vaticano il 3 agosto 1979. Per ulteriori informazioni, cfr. J. GROOTAERS, *I protagonisti del Vaticano II*, Cinisello Balsamo 1994, 196-205.

¹⁶ K. RAHNER, *Magistero e teologia dopo il concilio*, Brescia 1967, 25. Il testo è una risposta alla lettera del card. Ottaviani sugli errori dottrinali. Per il teologo tedesco, anche se il documento non voleva essere un esposto di dottrine teologiche, ma solo un'interpellanza ai vescovi, mancano in esso alcune questioni altrettanto importanti, come la questione di Dio, della possibilità della sua conoscenza e dell'ateismo (cfr. *ibid.*, 28-29). Senza negare l'esistenza delle tendenze e dei pericoli segnalati nella lettera, Rahner constava che «una volta si opponeva un semplice no ad una formulazione della dottrina ufficiale della Chiesa, e si abbandonava la Chiesa; oggi si interpreta volentieri questa dottrina a proprio modo e si vuole che questa interpretazione diventi patrimonio comune nella Chiesa» (*ibid.*, 34). Se da una parte auspicava una maggiore libertà di elaborazione scientifica per i teologi, dall'altra Rahner condivideva i maggiori compiti dei vescovi, come maestri della Chiesa: «I vescovi stessi hanno un compito, di modo che non possono più aspettare semplicemente, come per lo più in passato, che giungano da Roma decisioni ufficiali o norme di politica dottrinale, lieti che oggi la Congregazione per la Dottrina della Fede li sollevi dal grave ufficio di maestri nella Chiesa. [...] L'autorità dei vescovi può essere più efficace perché può reagire convenientemente in modo più preciso ad una situazione concreta, perché può raggiungere e valutare più facilmente non solo le opinioni, ma anche gli stessi autori e, quindi, in pratica, è (o potrebbe essere) più capace di dialogo, ed infine anche perché non costituisce l'ultima istanza e perciò può anche rischiare di più (e deve avere il coraggio di farlo)» (*ibid.*, 40-41). Riguardo il clero, esso doveva comprendere che non tutto ciò che veniva trattato nella scienza teologica, poteva essere esposto dal pulpito: «Il pulpito non è il luogo adatto per dubbiose demitizzazioni. Una simile distinzione non implica affatto che il predicatore debba dire dal pulpito qualcosa di cui non possa rispondere di fronte alla coscienza onesta ed ecclesiale della verità del teologo di professione; implica solo la conoscenza di ciò che una predica vuole: la salvezza cioè dell'uomo concreto che ascolta ed al quale anche

La prima non era più possibile: il Vaticano II aveva preferito un altro metodo, lasciando che tendenze diverse nella teologia si esprimessero più liberamente. La seconda via sarebbe stata una strada falsa, poiché nella Chiesa ci deve essere una confessione di fede certa, che non sia il frutto di interpretazioni¹⁷.

La situazione dei teologi e il loro compito furono molto differenti se si considerano prima o dopo il Concilio. Scrive Joseph Ratzinger¹⁸:

«durante il Concilio vi è stata inevitabilmente, se mi è possibile dirlo, una specie di politica teologica che ha quindi prodotto un fenomeno che potremmo chiamare dei partiti teologici; a me sembra che ora, in questo periodo conciliare, sarebbe un fenomeno pericoloso e distruttivo per la ricerca e il lavoro teologico, che continuasse a ripetersi lo stesso fatto accaduto durante il Concilio, e per quel periodo in un certo senso inevitabile e utile»¹⁹.

Per il teologo tedesco sarebbe stato un grave errore la formazione, dopo il Concilio, di veri e propri partiti teologici, poiché

«il Concilio, come del resto tutto il magistero ecclesiastico, non offre una teologia elaborata scientificamente, ma offre piuttosto una direzione, una indicazione di frontiere, degli elementi per la meditazione teologica; ora, si può ben essere d'accordo su di una data direzione pur conservando allo stesso tempo delle grandi differenze scientifiche nella formulazione teologica»²⁰.

Verso la fine del 1966 suscitò molto eco a Roma il *Nuovo Catechismo* olandese, sottotitolato «Annuncio della fede ad uso degli adulti». Il testo, che fu rapidamente

una proposizione esatta, se considerata in astratto, può arrecare danno se viene detta in modo falso. Che qui i vescovi stessi debbano fare qualcosa e non soltanto riferire, lo dice anche la lettera. Su questo punto essa è quindi post-conciliare in un senso molto buono» (*ibid.*, 41-42).

¹⁷ Cfr. *ibid.*, 25-26.

¹⁸ Il teologo cattolico tedesco Joseph Ratzinger nacque a Marktl, in Baviera, il 16 aprile 1927, partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II come consulente teologico dell'allora arcivescovo di Colonia, card. Joseph Frings. Ebbe contatti con de Lubac, Daniélou, Congar, Philips. Membro della Commissione Teologica Internazionale fin dalla sua nascita, nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga il 24 marzo 1977 da papa Paolo VI, creato cardinale dallo stesso pochi mesi dopo, fu nominato prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede da Giovanni Paolo II il 25 novembre 1981. Fu eletto al soglio pontificio il 19 aprile 2005, dopo la morte del predecessore, con il nome di Benedetto XVI. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di K. LEHMANN, in PLVK, 224-227.

¹⁹ J. RATZINGER, «Il compito dei teologi e delle scuole teologiche nel periodo post-conciliare», in *Verso il sinodo dei vescovi: i problemi* (= Giornale di Teologia 9), cur. R. Gibellini, Brescia 1967, 119-120.

²⁰ *Ibid.*, 120.

tradotto nelle principali lingue, conteneva gravi errori o omissioni, in particolare sulla questione della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia²¹, sul peccato, sulla redenzione, sulla verginità della Madonna e sul ruolo del papa. Una commissione *ad hoc* di cardinali voluta da Paolo VI, in dialogo con i cardinali e i vescovi olandesi, propose una serie di integrazioni al testo, con tono dialogante e non ultimativo²². Il documento non venne cambiato, ma in calce al libro vennero pubblicate le correzioni richieste dalla commissione. Le modifiche, quindi,

«non toccavano se non una piccola parte del *Nuovo Catechismo* e non intendevano affatto togliere ad esso i suoi pregi essenziali, che secondo noi, consistono nel fatto che i suoi autori riuscirono a presentare l'insieme del messaggio cristiano in un linguaggio semplice ed accessibile, che parla nello stesso tempo al cuore e all'intelligenza del lettore, compiendo un adattamento pastorale del messaggio evangelico, che ci sembra veramente notevole. [...] Certamente tale sforzo di adattamento pastorale non fu coronato sempre da successo»²³.

Le osservazioni furono apertamente contestate, però, da una larga parte dell'*establishment* cattolico olandese, con alla testa il cardinale primate Bernard Jan Alfrink²⁴, principale difensore del *Nuovo Catechismo*.

Un'altra questione delicata del post-Concilio fu quella del celibato ecclesiastico, che il papa aveva sottratto alla discussione del Concilio. Alcuni insistevano, nella logica di farsi comprendere dagli uomini del nostro tempo, una modificazione profonda dello statuto tradizionale del sacerdote, che permettesse di incontrare dal di dentro l'esperienza umana. Altri insistevano, al contrario, sulla fedeltà alla tradizione spirituale e canonica. Nell'Enciclica *Sacerdotalis coelibatus*²⁵ del 10 giugno 1967 il papa

²¹ Alla precisazione chiarificatrice del 29 luglio 1968, a proposito dell'intercomunione (cfr. *Civiltà Cattolica* 3 [1968] 395), il Segretariato per l'unione dei cristiani fece seguire il 5 ottobre le «Note circa l'applicazione del Direttorio Ecumenico», in *Osservatore Romano*, 6 ottobre 1968. Si ricordavano le disposizioni prese dal Concilio Vaticano II e applicate dal «Direttorio Ecumenico», approvato dal Pontefice il 27 aprile 1967 e pubblicato negli AAS del 5 luglio 1967, alle pp. 574-592. In alcune parti del mondo cristiani protestanti e anglicani erano stati ammessi a partecipare alla comunione eucaristica durante la celebrazione della messa, nonostante che facessero difetto i permessi richiesti dalle norme vigenti e la riprovazione della competente autorità ecclesiastica.

²² Cfr. AAS 60 (1968) 685-691.

²³ G. DE ROSA, «La Dichiarazione della commissione cardinalizia sul Nuovo Catechismo olandese», in *Civiltà Cattolica* 4 (1968) 568. Paolo VI affermava a riguardo: «Ricordo il bel libro di p. Sertillanges che lessi tempo fa e che si intitolava *Catéchisme pour les Incroyants*. Credo che il Catechismo Olandese abbia voluto imitare Sertillanges». Così J. GUITTON, *Paolo VI segreto*, Cinisello Balsamo 1985, 92.

²⁴ Bernard Jan Alfrink, nacque a Nijkerk (Olanda) il 5 luglio 1900. Cardinale, morì il 17 dicembre 1987 a Nieuwegein. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di U. RUH, in PLVK, 36-37.

²⁵ Cfr. AAS 59 (1967) 657-697.

integrò nella concezione del sacerdote cattolico una più esplicita considerazione della sua dimensione missionaria, ma non modificò l'obbligo del celibato. Il problema riaffiorò, però, nel sinodo pastorale della Chiesa olandese. Il papa dapprima replicò in una lettera al card. Jean-Marie Villot²⁶ del 2 febbraio 1970 e poi fece riprendere la questione nel sinodo episcopale del 1971, che confermò la disciplina del celibato. Al di là del pur importante oggetto, il suo intervento significava la rivendicazione del suo diritto di intervento nelle decisioni di una Chiesa locale. In secondo luogo il pontefice non accettava la forma in cui nel sinodo si esprimeva la corresponsabilità dei laici, perché essa attenuava molto, a volte sopprimendola, la responsabilità personale dei vescovi.

Questi casi apparivano al papa come un sintomo di un pericolo più vasto, di una mentalità secolarista che portava all'abbandono della tradizione.

Per Yves Congar²⁷ uno dei problemi spinosi post-conciliari a cui la Chiesa doveva far fronte era la difficoltà di fede. Per lui problemi analoghi erano percepiti dai modernisti, a cui solitamente si rispondeva con un'affermazione piuttosto assolutistica della Chiesa e dell'assoluta validità del suo giudizio:

«Ho incontrato persone colte che consideravano intere encicliche come pronunciamenti infallibili. Il Concilio comunque ha ammesso che la Chiesa non ha in sé tutte le risposte; che non è un monolito e che comprende una certa diversità di opinioni, a dir poco. Il Concilio è stato un esempio di libera discussione»²⁸.

Per Jean Daniélou²⁹ il confronto della Chiesa con il mondo moderno si sarebbe fatto anzitutto al livello del pensiero, fra la scienza e i diversi sviluppi del pensiero

²⁶ Jean Marie Villot nacque a Saint-Amant-Tallende (Francia) l'11 ottobre 1905. Partecipò al Concilio Vaticano II nelle funzioni di Sottosegretario. Arcivescovo di Lione nel 1965, fu creato cardinale da Paolo VI nel concistoro del 22 febbraio dello stesso anno. Nel maggio del 1969 fu nominato segretario di Stato Vaticano e l'anno successivo camerlengo. Morì in Città del Vaticano il 9 marzo 1979. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di M. QUINSKY, in PLVK, 278-279.

²⁷ Yves Marie-Joseph Congar nacque a Sedan l'8 aprile 1904. Teologo e sacerdote domenicano francese, consulente della Commissione preparatoria del Concilio Vaticano II, ci partecipò come esperto per tutta la sua durata. Membro della Commissione Teologica Internazionale fin dalla sua nascita, creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 1994, morì a Parigi il 22 giugno 1995. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di M. QUINSKY, in PLVK, 82-83.

²⁸ Y.M.-J. CONGAR, et alii, *La risposta dei teologi* (= Giornale di Teologia 27), Brescia 1969, 12.

²⁹ Jean Guenolé Marie Daniélou nacque a Neuilly-sur-Seine (Francia) il 14 maggio 1905. Teologo e cardinale, fu esponente con de Lubac e Congar della *Nouvelle théologie*. Su richiesta di Giovanni XXIII prese parte al Concilio Vaticano II come esperto. Creato cardinale nel concistoro del 28 aprile 1969, morì a Parigi il 20 maggio 1974. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di M. QUINSKY, in PLVK, 87-88.

moderno, da una parte, e la fede cristiana dall'altra, partendo, innanzitutto, dall'ermeneutica, cioè della ricerca del significato delle principali affermazioni della fede cristiana³⁰. Per lui il problema fondamentale a questo riguardo era quello posto da Rudolf Bultmann³¹ e dalla sua scuola, nel tentativo di stabilire il significato delle affermazioni cristiane sul piano della storia della salvezza, o il carattere più soggettivo di tali affermazioni, nella misura in cui esse fossero espressione essenziale dell'incontro personale dell'anima con il Cristo. Per Bultmann la risurrezione, l'incarnazione, ad esempio, diventano anzitutto i segni e i simboli di un'esperienza interiore, ma non significano che qualcosa sia realmente e materialmente accaduto nel mondo obiettivo della storia. Per il teologo francese alla demitizzazione, che è destoricizzazione, si aggiungeva un secondo aspetto di difficoltà per la Chiesa post-conciliare: la messa in discussione della stessa possibilità di un discorso su Dio, la negazione della validità di tutto ciò che è sforzo di espressione concettuale di ciò che è Dio, in modo che Dio sarebbe semplicemente l'inconoscibile, e, di conseguenza, il discorso su Dio non sarebbe mai altro che l'espressione delle nostre categorie soggettive che, in quest'ottica, non significano nulla di assolutamente reale³².

Paolo VI in occasione del XIX centenario del martirio di Pietro e Paolo, reagì a tali problemi, indicendo il 22 febbraio 1967 l'Anno della Fede, con la Costituzione Apostolica *Petrum et Paulum apostolos*³³. In essa affermava:

³⁰ Cfr. CONGAR *et alii*, *La risposta dei teologi*, 29.

³¹ Rudolf Karl Bultmann nacque a Wiefelstede il 20 agosto 1884, fu un teologo evangelico tedesco, noto principalmente per il suo programma di demitizzazione del messaggio evangelico. Morì a Marburgo il 30 luglio 1976.

³² Cfr. *ibid.*, 29-30. Per Daniélou, secondo l'impostazione bultmaniana, l'idea stessa del dogma definito, avente un contenuto permanente, per esempio, è pressoché svuotata: «Che cosa significa, ad esempio, l'esistenza di un solo Dio in tre persone? Che cosa significa la definizione del Cristo come due nature in una sola persona? Tutto questo è considerato come una serie di espressioni relative e transitorie di qualcosa di inaccessibile. E questo si ritrova a tutti i livelli. Che cos'è, se si vuol considerare l'eucarestia, la presenza reale del Cristo nel pane e nel vino consacrati? La forma della transustanziazione appare come una sorta di approssimazione suscettibile di essere sostituita da altre approssimazioni. La possibilità, in generale, di un'espressione obiettiva valida, sia nella realtà di Dio al livello stesso della conoscenza naturale, sia delle manifestazioni di Dio nella storia della salvezza e nella rivelazione cristiana, è contestata» (*ibid.*, 31). Anche nelle ricerche sul linguaggio in Francia di uno studioso come Michel Foucault, ad esempio, in *Les mots et les choses*, tendevano a sottolineare, per il teologo francese, che ogni linguaggio non era altro che un sistema relativo di segni, e che non c'era, dunque, in questo senso, espressione linguistica veramente obiettiva, definitiva e assoluta: «Siamo in presenza, mi pare, di una messa in discussione radicale dell'idoneità dell'intelligenza umana ad una conoscenza obiettiva, sempre imperfetta s'intende, ma tuttavia reale. A questo proposito, bisogna andare fino in fondo alle cose. Alla fine, questo è un porre in questione la capacità dell'intelligenza a conoscere ciò che deriva dall'ordine metafisico o dall'ordine soprannaturale. Siamo in un'epoca che segna la rinuncia totale alla metafisica» (*ibid.*, 32).

³³ AAS 59 (1967) 193-200.

«Mentre vien meno il senso religioso fra gli uomini del nostro tempo, privando la fede del suo naturale fondamento, opinioni esegetiche o teologiche nuove, spesso mutate da audaci, ma cieche filosofie profane, sono qua e là insinuate nel campo della dottrina cattolica, mettendo in dubbio o deformando il senso oggettivo di verità autorevolmente insegnate dalla Chiesa, e, col pretesto di adattare il pensiero religioso alla mentalità del mondo moderno, si prescinde dalla guida del magistero ecclesiastico, si dà alla speculazione teologica un indirizzo radicalmente *storicistico*, si osa spogliare la testimonianza della Sacra Scrittura del suo carattere storico e sacro, e si tenta di introdurre nel Popolo di Dio una mentalità cosiddetta *post-conciliare*, che nel Concilio trascura la ferma coerenza dei suoi ampi e magnifici sviluppi dottrinali e legislativi con il tesoro di pensiero e di prassi della Chiesa, per sovvertirne lo spirito di fedeltà tradizionale e per diffondere l'illusione di dare al cristianesimo una nuova interpretazione arbitraria e isterilita. Che cosa resterebbe al contenuto della nostra fede e della virtù teologale che la professa, se questi tentativi, emancipati dal suffragio del magistero ecclesiastico, avessero a prevalere?»³⁴.

In occasione dell'Anno della Fede, l'episcopato italiano rivolse al clero e ai laici un messaggio sul tema *Teologia e magistero al servizio della parola di Dio e del popolo cristiano nell'attuale momento storico*³⁵, con il quale si chiedeva di uscire dalla persuasione che per i laici, anche colti, fosse sufficiente una cognizione elementare degli articoli della fede, rimandando, per le questioni difficili, alla fede della Chiesa e, delegando solo ai teologi i problemi più sottili³⁶. Per i vescovi le discussioni dei teologi

«erano considerate non di rado come bizantinismi astratti, di nessuna importanza per una genuina vita cristiana; tale giudizio del resto non era del tutto infondato, a causa del distacco che, fino ai tempi recenti, esisteva tra la problematica e il linguaggio dei teologi da una parte, e la vita della comunità cristiana dall'altra. Il cattolico medio, anche colto, raramente prendeva in mano un libro di teologia o andava a sentire una conferenza religiosa che superasse il livello apologetico. [...] Il clero, gli educatori, gli organi di stampa cattolici non possono sottrarsi al dovere di corrispondere alle legittime esigenze del popolo di Dio che vuole essere informato sui problemi e sui progressi della teo-

³⁴ *Ibid.*, 196.

³⁵ Cfr. *Civiltà Cattolica* 1 (1968) 269-273.

³⁶ Cfr. *ibid.*, 269.

logia. [...] Tuttavia, ciò deve essere fatto tenendo conto del pubblico a cui ci si rivolge, [...] in modo da stimolare e non da sviare il pensiero religioso»³⁷.

L'Anno della fede terminò con il *Credo del popolo di Dio*, formulato il 30 giugno 1968 da Paolo VI³⁸.

2. L'avvenimento: aspetti e problemi

Fu nel corso della sessione riguardante le opinioni pericolose e l'ateismo del primo sinodo ordinario dei vescovi del 1967 che nacque l'idea della costituzione di una Commissione di teologi con respiro internazionale. Negli argomenti proposti all'esame dei Padri circa la dottrina della fede troviamo la necessità di stimolare l'apprendimento teologico e la cura pastorale secondo la via tracciata dal Concilio Vaticano II³⁹. I problemi dottrinali del post-Concilio, il sacerdozio, la collegialità, l'eucarestia, i matrimoni, il pluralismo (solo per citarne qualcuno) scaturivano dal contesto storico, dalla necessità di conservare intatta la fede in una civiltà soggetta a profondi mutamenti, auspicando un rapporto più stretto tra centro e periferia, tra teologi e magistero, di un serio approfondimento degli studi filosofici e teologici⁴⁰.

³⁷ Cfr. *ibid.*, 270-271. Il diffondersi della cognizione della letteratura cattolica estera mostrava che il rigido conservatorismo teologico, affermatosi in Italia dopo il superamento della crisi modernista, non era l'unico atteggiamento possibile per chi volesse rimanere fedele alla Chiesa cattolica. Cfr. Z. ALSZEGHY – M. FLICK, «Il movimento teologico italiano», in *Gregorianum* 48 (1967) 302-325. I vescovi italiani riconoscevano espressamente il senso storico della fede, da non confondere con lo storicismo: le formule della fede, infatti, una volta riconosciute come vere, non possono diventare false, e gli errori ripudiati dalla Chiesa non potevano diventare veri con il decorrere del tempo o con l'avvicinarsi delle culture. L'aggiornamento della dottrina cristiana non consisteva, quindi, nel lasciar cadere dogmi diventati incomodi perché meno graditi alla mentalità contemporanea. Allo stesso tempo, però, la Chiesa come organismo vivente, cresce e si sviluppa; il suo sviluppo riguardava anche la conoscenza della verità, ricevuta, una volta per sempre, mediante l'annuncio del Vangelo. Secondo il messaggio dei vescovi questo sviluppo sarebbe avvenuto tramite: «una crescita interna nella conoscenza sempre e più profonda della fede, verso traguardi di pienezza della verità» e con «un incessante confronto e dialogo della parola di Dio con le parole dell'uomo, e con i suoi problemi, per inserirla nel tessuto vivo delle nuove situazioni, in cui viene a trovarsi di continuo l'umanità». Così *Civiltà Cattolica* 1 (1968) 269-273. Cfr. M. FLICK, «Teologia e magistero nel messaggio dell'Episcopato Italiano», in *ibid.*, 336-337.

³⁸ Cfr. AAS 60 (1968) 433-445.

³⁹ Cfr. *Argumenta de quibus disceptabitur in primo generali coetu Synodi episcoporum*. Pars altera. Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, 5-26.

⁴⁰ Cfr. *Relatio de opinionibus periculosis hodiernis necnon de atheismo*. Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, 20ss.

Tra i pionieri di tale necessità troviamo il card. Léon-Joseph Suenens⁴¹ che il 5 ottobre 1967 propose l'istituzione di una Commissione Internazionale di teologi di primo piano e di fama mondiale, di tutte le scuole e di tutte le legittime tendenze, sul modello della Pontificia Accademia delle scienze e della Commissione biblica.

Si è dovuto attendere due anni per la nascita della CTI (1967-1969). L'atteggiamento della Santa Sede fu precisato da mons. Angelo Fausto Vallainc⁴² il 22 novembre 1968, nel suo incontro settimanale con la stampa. Circolavano, in quel tempo, molte critiche per il ritardo, che fu attribuito anche alla tensione esistente tra Roma e alcuni noti teologi, esclusi dalla CTI, come Hans Küng⁴³ e Edward Schillebeeckx⁴⁴, o anche alle difficoltà di stabilire con chiarezza i rapporti tra la Commissione e la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Un certo apprezzamento critico verso la CTI era contenuto anche nella «Dichiarazione» dei teologi facenti capo alla rivista *Concilium*, in cui fra l'altro si leggeva:

«Bisognerebbe costituire immediatamente la Commissione internazionale dei teologi, secondo il voto del Sinodo dei Vescovi, in modo tale che essa pure integri, in una proporzione giustificata, le diverse tendenze e mentalità teologiche. La Congregazione per la Dottrina della Fede dovrà collaborare con questa Commissione nel modo più stretto. Di più, le competenze della Congregazione e quelle delle Commissioni episcopali per le decisioni concernenti la fede, nel quadro delle Conferenze Episcopali, devono essere delimitate legalmente e in modo preciso»⁴⁵.

⁴¹ Léon-Joseph Suenens, nato a Ixelles il 16 luglio 1904, arcivescovo di Malines-Bruxelles e primate del Belgio dal 1961 al 1979, fu creato cardinale da papa Giovanni XXIII nel concistoro del 19 marzo 1962. Morì a Bruxelles il 6 maggio 1996. Per ulteriori informazioni sul card. Suenens e sugli altri protagonisti del Concilio Vaticano II. Cfr. J. GROOTAERS, *I protagonisti del Vaticano II*, Cinisello Balsamo 1994.

⁴² Angelo Fausto Vallainc nacque a Buissonney (Valle d'Aosta) il 14 ottobre 1916. Svolsse l'incarico di direttore dell'Ufficio stampa del Concilio Vaticano II per poi assumere l'incarico di direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Morì ad Alba l'8 dicembre 1986.

⁴³ Hans Küng, nato a Sursee il 19 marzo 1928, teologo, sacerdote e scrittore svizzero fu molto critico verso l'*Humanae vitae*. «In futuro, come per es. nel caso della *Humanae vitae* contri i mezzi contraccettivi, il papa potrà con estrema naturalezza appellarsi al presunto consenso infallibile dell'episcopato. Ma anche il richiamo all'infalibilità del collegio episcopale (il magistero "ordinario") non farà che occultare diligentemente, a Roma, il sempre più obsoleto assolutismo dottrinale del papa». Così H. KÜNG, *La mia battaglia per la libertà. Memorie*, Reggio Emilia 2008, 414.

⁴⁴ Edward Cornelis Florentius Alfonsus Schillebeeckx nacque ad Anversa il 12 novembre 1914. Teologo e presbitero belga, domenicano, fondò, insieme a Chenu, Congar, Rahner e Küng la nuova rivista *Concilium*. Morì a Nimega il 23 dicembre 2009. Per ulteriori informazioni, cfr. la voce di H. HÄRING, in *Lexikon für Theologie und Kirche*, IX, 142-143.

⁴⁵ «Dichiarazione sulla libertà e la funzione della teologia nella Chiesa», in *Concilium* 5/1 (1969) 1-7.

L'Istituto della CTI, in occasione del sinodo straordinario dei vescovi del 1969⁴⁶, fu, senza dubbio, tra gli eventi più rilevanti del post Concilio Vaticano II e una grande intuizione di papa Paolo VI. Agli occhi dell'opinione pubblica, le attività della CTI a Roma dovevano contribuire alla ricezione del Concilio negli ambienti curiali. L'obiettivo di Paolo VI era quello di instaurare un dialogo proprio tra una certa teologia romana e i rappresentanti del rinnovamento teologico e biblico in un contesto tumultuoso, tra la promulgazione dell'enciclica *Humanae vitae*⁴⁷ (1968) e il dibattito sulla collegialità nella prima assemblea straordinaria dei vescovi del 1969.

Creata ufficialmente il 29 aprile 1969 da Paolo VI, era composta di trenta teologi di diciotto paesi differenti. Lo Statuto provvisorio della CTI fu approvato il 12 luglio 1969⁴⁸, in occasione dell'udienza concessa da Paolo VI al Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Lo Statuto definitivo fu approvato tredici anni più tardi da Giovanni Paolo II il 6 agosto 1982 con il Motu proprio *Tredecim anni*⁴⁹.

Una delle caratteristiche essenziali della CTI è la personale qualificazione scientifica dei membri. Essi devono essere *sapientia praestantes*, uomini, cioè, che si distinguono per saggezza. Ciò significa qualcosa di più che la pura scienza erudita o la pura intelligenza razionale. Vuol dire che il singolo possiede e, di conseguenza, può mettere a disposizione una scienza solida in quanto personalità umana matura, come cristiano credente: «proprio la molteplicità e la differenziazione della scienza moderna esigono oggi quella visione soppesata di cui è capace solo l'uomo veramente saggio»⁵⁰.

Si richiede, inoltre, una *fama scientiae*. Possono essere chiamati nella commissione quegli scienziati che godono di una certa stima pubblica, escludendo, quindi,

⁴⁶ Cfr. G. CAPRILE, *Il sinodo dei vescovi. Prima assemblea straordinaria (11-28 ottobre 1969)*, Roma 1970.

⁴⁷ Cfr. AAS 60 (1968) 481-503. L'Enciclica sul retto ordinamento della trasmissione della vita umana riprendeva il discorso del Vaticano II di una visione rinnovata dell'amore coniugale e della paternità responsabile. Le reazioni manifestarono chiaramente le reticenze dell'opinione cattolica in merito alla morale sessuale: «L'*Humanae vitae* non è caduta in un ambiente relativamente calmo, in cui gli uomini possono permettersi il lusso di scambiare le loro idee sulla natura o la collegialità dell'episcopato, sull'infalibilità dei documenti pontifici: l'*Humanae vitae* è arrivata in un mondo dove l'uomo si chiede se potrà continuare a lavorare tranquillamente, nella certezza che tale lavoro porterà, prima o poi, alla fine del colonialismo, o se, al contrario, dovrà prendere le armi e impegnarsi nella guerriglia per riportare più in fretta le cose a buon termine». Così F.V. JOANNES, *L'Humanae Vitae*, International Documentation and Communication Center, Milano 1969, 276. Per le reazioni all'*Humanae vitae*, vedi anche J. GROOTAERS, «“*Humanae vitae*” et les réactions dans les pays du Tiers Monde», in *Pour relire “Humanae vitae”. Déclarations épiscopales du monde entier*, cur. Ph. Delhaye – J. Grootaers – G. Thils – Gembloux 1970, 51-66.

⁴⁸ Cfr. AAS 61 (1969) 540-541.

⁴⁹ *Ibid.*, 74 (1982) 1201-1205.

⁵⁰ Cfr. DÖPFNER, «Commissione teologica», 182.

uomini isolati o marginali, ma anche principianti⁵¹. Un'altra caratteristica è l'indicazione della nomina, che avviene *pro definito tempore*.

Proprio la composizione mondiale del collegio, fortemente voluta da Paolo VI, è un altro elemento importante della CTI: «La Commissione Teologica è composta da teologi di scuole e nazioni diverse, che emergono per scienza teologica e fedeltà verso il Magistero della Chiesa»⁵². I teologi della Commissione non solo devono provenire da più parti del mondo, ma vi devono anche abitare, svolgere in esse il loro compito normale, che è interrotto solo per il lavoro della commissione, convocata almeno una volta l'anno, normalmente a Roma. Essi devono, quindi, mantenere il contatto con le realtà locali per portare nelle convocazioni romane tutta la ricchezza e l'esperienza della mondialità.

Un'altra caratteristica della CTI è la scelta dei teologi tra le diverse scuole. Il Sinodo non puntò solo ad una pluralità geografica, ma anche ad una pluralità dottrinale, in un libero scambio di opinioni nella CTI, istituita presso la Congregazione per la Dottrina della fede per «prestare il proprio aiuto alla Santa Sede e in modo precipuo alla medesima Sacra Congregazione nel vagliare le questioni dottrinali di maggiore importanza»⁵³.

La CTI si presenta, quindi, come un organo per la formazione del consenso, affinché, nella molteplicità e dalla molteplicità, sarebbe potuta nascere l'unità, come avvenne nello spirito del Concilio.

Spettava al Sommo Pontefice la nomina dei teologi, ma, al contrario della nomina di quelli della curia, il voto del Sinodo dei vescovi del 1967 prevede un diritto di proposta delle Conferenze Episcopali⁵⁴, facendo apparire realmente la vita della Chiesa nella sua ampiezza. Grande importanza assumono le università e le facoltà teologiche nella scelta di membri idonei a tale scopo, secondo quanto già asserito dal Concilio⁵⁵.

Le questioni e gli argomenti da sottoporre allo studio possono essere proposti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, oppure dalla CTI o dai singoli membri. Le conclusioni, alle quali la Commissione teologica giunge nell'Assemblea plenaria o

⁵¹ Già la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae* del 15 agosto 1967 affrontava le caratteristiche dei collaboratori della Sede Apostolica. Cfr. AAS 59 (1967) 885-928.

⁵² *Statuto provvisorio della Commissione Teologica Internazionale*, n. 4, in AAS 61 (1969) 540-541.

⁵³ *Ibid.*, n. 1.

⁵⁴ Anche nelle nomine per la curia il papa può chiedere delle proposte alle Conferenze Episcopali o ai singoli vescovi, ma a sua discrezione. Per la CTI è già stabilito al n. 5 dello Statuto provvisorio: «I membri della Commissione Teologica sono nominati dal Sommo Pontefice per cinque anni su proposta del Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, previa consultazione con le Conferenze Episcopali». Cfr. *ibid.*

⁵⁵ «È pure compito di queste facoltà approfondire i vari settori delle scienze sacre, in modo che si abbia una cognizione sempre più piena della rivelazione divina, sia meglio esplorato il patrimonio della

nelle commissioni speciali, come pure i singoli pareri dei membri, devono essere sottoposti al Sommo Pontefice e consegnati per l'analisi alla Congregazione per la Dottrina della fede.

Il ruolo dei teologi, soprattutto quello dei membri della CTI, non è quello di ripetere o commentare gli insegnamenti del Magistero, secondo lo schema classico sotto Pio XII⁵⁶, ma di presentare suggerimenti che rispondano ai perché e ai come della fede⁵⁷. La maggior parte di loro furono dei teologi conciliari. Quindici su trenta furono esperti al Concilio, come Congar, Philips, de Lubac⁵⁸, Delhaye, Colombo⁵⁹, Rahner, Ratzinger.

Paolo VI, presenziando nella Cappella Matilde la semplice cerimonia di apertura del primo raduno del 1969⁶⁰, dopo un accenno alla potestà di Magistero, soggiunse:

«Chi lo rifiuta, o chi lo impugna attenta alla Chiesa unica e vera; indebolisce la sua virtù apostolica, favorisce non già l'integrazione ecumenica nella verità e nella carità, ma piuttosto la dispersione del gregge di Cristo, e contrae perciò grave debito verso le anime che hanno, ovvero che cercano la fede, e incontra responsabilità davanti al giudizio di Dio»⁶¹.

Nell'esercizio di tale potere, il papa, non solo non intende prescindere dalla riflessione teologica, ma la considera una funzione vitale, intrinseca, necessaria del magistero ecclesiastico. Di qui la sua stima per i teologi e la sua fiducia sia nello studio della fede, sia nella ricerca di ogni cognizione che ne rende più esatta, più ampia, più divulgabile la comprensione.

sapienza cristiana, trasmesso dalle generazioni passate, sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non cristiani, e si risponda ai problemi emergenti dal progresso culturale», in *Gravissimum educationis*, n. 11. Si considera che non sono nominate solo le facoltà teologiche, ma anche le università in generale. Se la CTI doveva dialogare anche con il sociologo, il filosofo, il fisico, il matematico e il medico odierno, essa aveva bisogno di elementi pronti a lanciare la sfida della fede in un mondo così vasto.

⁵⁶ Cfr. PH. DELHAYE, «La collaboration de la hiérarchie et de tous les chrétiens dans la formulation des normes morales», in *L'Année canonique* 12 (1978) 43-60.

⁵⁷ Cfr. *Insegnamenti di Paolo VI*, X (1972) 1038-1040.

⁵⁸ Henri-Marie de Lubac nacque a Cambrai il 20 febbraio 1896. Gesuita e teologo francese, nominato nel 1960 da Giovanni XXIII, consultore della Commissione Teologica preparatoria al Concilio Vaticano II, creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 1983, morì a Parigi il 4 settembre 1991.

⁵⁹ Carlo Colombo nacque a Olginate il 13 aprile 1909. Vescovo cattolico e teologo italiano, nominato nel 1960 da papa Giovanni XXIII membro della Commissione teologica preparatoria del Concilio Vaticano II, fu membro della CTI dal 1964 al 1974. Morì a Milano l'11 febbraio 1991.

⁶⁰ La breve preghiera comunitaria comprendeva, oltre al canto del *Veni Creator*, due letture bibliche prese da Sap 7,7-15 e da 1Cor 2,1-3. Si concludeva con la benedizione apostolica.

⁶¹ DZ, nn. 3020ss.

Così il pontefice continuava:

«Desidero rassicurarvi della nostra intenzione di riconoscere le leggi e le esigenze proprie dei vostri studi, di rispettare cioè quella libertà di espressione della scienza teologica e di ricerca reclamata dal suo sviluppo, la quale sappiamo sta molto a cuore a ciascuno di voi. Vorremo a questo proposito dissipare in voi il timore che il servizio a voi richiesto debba così condizionare e restringere l'ambito dei vostri studi da impedirne le sue legittime indagini e le sue logiche formulazioni. Noi non vogliamo che sia indebitamente annidato nei vostri animi il sospetto di un'emulazione fra due primati, il primato della scienza e il primato dell'autorità, mentre in questo campo della dottrina divina uno solo è il primato, quello della verità rivelata, quello della fede, alla quale sia la teologia, sia il Magistero ecclesiastico vogliono dare un diverso ma convergente suffragio»⁶².

Paolo VI rimarcò, poi, l'oggetto di studio dei membri della CTI:

«Siate altrettanto fedeli all'oggetto dei vostri studi, la fede, quanto fiduciosi nella possibilità di svolgerli secondo le loro proprie esigenze e secondo il vostro genio personale. Questo significa che volentieri ammettiamo lo sviluppo e la varietà delle scienze teologiche, quel "pluralismo" cioè, che sembra oggi caratterizzare la cultura moderna, non senza evidentemente ricordare l'imprescindibile necessità sempre professata dalla tradizione ecclesiastica di conservare alla dottrina cattolica la medesima intrinseca verità, "*in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia*", come tutti ben conoscete»⁶³.

Riguardo alla collaborazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede, il pontefice affermava:

«Vorremmo infine esprimere il voto che la vostra collaborazione con il dicastero della Santa Sede, preposto alla tutela della dottrina della fede, riesca quanto mai provvida e salutare, non solo per difendere il popolo di Dio dai tanti, troppi e incalzanti errori che assalgono il divino deposito della verità rivelata e autenticamente insegnata dalla Chiesa cattolica, ma altresì ad altri due scopi della più grande importanza: quello di trovare nella fermezza della nostra fede il misterioso segreto di un linguaggio persuasivo al dialogo ecumenico, inteso a ristabilire nella medesima fede e nella medesima carità la perfetta e felice

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

comunione con i fratelli tuttora da noi separati; e quello di ravvivare la nostra pedagogia cherigmatica, la nostra capacità di presentare l'annuncio della rivelazione divina e della umana salvezza con l'autenticità che certamente supera le capacità dell'intelligenza nostra e tanto più le attitudini dell'uomo moderno, ma insieme con la chiarezza di parola, la freschezza di stile, l'ardore di carità, in modo che l'apostolato della Chiesa nel mondo contemporaneo irradi oggi più che mai la sua luce di verità, di bellezza e di certezza»⁶⁴.

Tale dichiarazione risultava importante sia alla luce delle affermazioni del card. Suenens – il quale, nelle sue memorie, affermava che Paolo VI non era favorevole alla nascita della CTI, poiché «tutto il male veniva dai teologi»⁶⁵ –, sia alla luce del testo della *Dichiarazione sulla libertà e la funzione della teologia nella Chiesa*⁶⁶, in cui i firmatari vedevano a rischio il principio di libertà di ricerca scientifica da parte dei teologi, avanzata dal Concilio Vaticano II, ma traballante nel post-Concilio.

L'assistenza del teologo si era attuata in una dimensione ecclesiale molto estesa durante il Vaticano II, nella misura in cui il Concilio, secondo la direttiva di Giovanni XXIII, non era di definizione contro l'errore, ma espressamente un'assemblea che intendeva prendere coscienza della missione della Chiesa sotto la spinta di un mondo che, per il profondo mutamento della condizione umana, la metteva in discussione nel suo essere stesso.

Nella scelta dei membri della CTI⁶⁷ si era tenuto conto della diversità geografica e dell'impostazione teologica. Ci furono teologi provenienti da Paesi geograficamente lontani da Roma, come la Jugoslavia, biblisti, patrologi, ma anche ortodossi, protestanti e non cattolici chiamati a dare il proprio contributo come periti, dietro l'appro-

⁶⁴ *Ibid.* Cfr. anche «Cronaca contemporanea. Attività del Santo Padre», in *Civiltà Cattolica* 4 (1969) 175-177.

⁶⁵ Cfr. L.-J. SUENENS, *Souvenirs et espérances*, Paris 1991, 153.

⁶⁶ Il documento, sottoscritto da 38 teologi provenienti da diverse università, apparve in allegato al primo numero dell'anno 1969 della rivista *Concilium* in formato *extra* rispetto al sommario e senza numerazione delle pagine. Nelle sue "memorie" Hans Küng sosteneva di aver suggerito personalmente l'idea di elaborare una dichiarazione, difendendosi tuttavia da un pregiudizio romano, secondo il quale *Concilium* sarebbe stata la sua rivista personale. Cfr. KÜNG, *La mia battaglia*, 454. I firmatari dell'appello, tra i quali Congar, Rahner, Ratzinger, Schillebeeckx e Schoonenberg, focalizzando la loro attenzione sulla controversa questione tra Magistero e libertà dei teologi, deploravano l'uso di misure coercitive da parte dell'autorità del papa e dei vescovi rispetto ad alcune posizioni teologiche ritenute non pienamente ortodosse. Nessuno di essi desiderava mettere in dubbio l'esistenza di un Magistero di natura pastorale del papa e dei vescovi, ma soltanto affermare la necessità di riconoscere anche il ruolo e il valore della missione dell'insegnamento scientifico.

⁶⁷ La creazione della lista dei membri fu annunciata da Paolo VI nel discorso del 28 marzo 1969. Cfr. *Osservatore Romano*, 1 maggio 1969.

vazione di Franjo Šeper⁶⁸, allora cardinale presidente della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e, di conseguenza, presidente della CTI. Fu alla prima sessione, infatti, nell'ottobre del 1969, che l'assemblea scelse i cinque grandi temi che forniranno la base dei lavori dei futuri anni: unità della fede e pluralismo teologico (1972), il sacerdozio e l'apostolicità (1970 e 1973), i metodi della teologia morale e i criteri della coscienza (1974), la salvezza cristiana e la promozione umana (1976). Lo studio di questo dossier fu poi orientato verso la teologia della liberazione, sotto richiesta del Segretario di Stato.

Se all'inizio ci fu qualche riserbo per la pubblicazione dei testi, Paolo VI nel discorso dell'11 ottobre 1973, ha espresso pubblicamente il suo desiderio di una loro più larga diffusione:

«Ci sembra [...] che l'attività di questa commissione deve poter essere più largamente conosciuta e meglio utilizzata, particolarmente pubblicando i suoi risultati (come già è stato fatto in parte), così come le conclusioni delle sessioni. I suoi lavori, in effetti, se sono conformi alla dottrina della Chiesa e se possono essere utili ai bisogni dei nostri tempi, devono essere onorati e divulgati. Occorre, dunque, che essi escano dal cerchio stretto nel quale sono stati realizzati, affinché siano da stimolo per gli specialisti delle sacre discipline»⁶⁹.

Tra le riviste che hanno accolto maggiormente gli interventi, si ricordano *Gregorianum*, *La Civiltà Cattolica* e, in francese, *la Documentation Catholique*.

EMANUELE AVALLONE

⁶⁸ Tra i grandi assenti troviamo i teologi Schillebeeckx, Küng, Chenu, Metz, Benoît, Aubert, Böckle, Schoonenberg e Murphy.

⁶⁹ *Insegnamenti di Paolo VI*, XI (1973) 988-989.